

SPECIAL ISSUE

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

ISSN: 2181-404X

 IMFAKTOR
Science driven pages

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2024-3>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
2. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
4. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
5. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
6. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
7. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
8. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
9. Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна – биология ф.б.ф.д (PhD)
10. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
14. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)
15. Игамкулова Наргиса Абдувалиевна – кимё фанлар номзоди, доцент
16. Менглиев Шерзод Шоимович – кимё ф.б.ф.д (PhD)
17. Абсалямова Гулноза Маматкуловна – кимё ф.б.ф.д, доцент
18. Умаров Салим Халлоқович – физика-математика фанлари доктори, профессор
19. Халлоқов Фарҳод Каримович – физика-математика ф.б.ф.д (PhD)
20. Бердибаева Дилфуза Базарбаевна – биология фанлари номзоди (PhD)
21. Аманова Мавлуда Мустафакуловна – биология ф.б.ф.д (PhD)
22. Атабаев Дилшот Хусаинбаевич – геология-минералогия фанлари доктори (DSc) доцент

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ИСМАИЛОВ Ойбек Юлибоевич

*Ведущий научный сотрудник лаборатории
«Процессы и аппараты химической технологии»
Института общей и неорганической химии АН РУз,
д.т.н., проф. (DSc)*

ИСАМАТОВА Джамиля Нигматуллаевна

*Ташкентский химико-технологический институт
начальник научного отдела*

ЮСУПОВ Рустам Адхамович

*Главный специалист- государственный инспектор отдела
контроля промышленной безопасности
Центрального регионального управления инспекции по горному делу,
геологии и промышленной безопасности
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203274>*

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ ПОТОКА НА ТЕПЛОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУБЧАТЫХ АППАРАТОВ

АННОТАЦИЯ

В статье приведены результаты исследования по определению влияния гидродинамических режимов на эффективность коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи при движении нефти и газового конденсата в горизонтальной трубе. По данным определены физико-химические и теплофизические свойства теплоносителей, после этого вычислены значения коэффициентов теплоотдачи от α_1 и α_2 .

Объясняется процесс повышения тепловых показателей тем, что с установлением стержня внутри трубы, где двигается сырьё, повышается смоченный периметр трубы и уменьшается проход для сырья в трубном пространстве.

Ключевые слова: теплообменник, коэффициент теплопередачи, коэффициент теплопередачи, скорость потока, Критерий Рейнольдса, Критерий Нуссельта, нефть, газовый конденсат, смесь, кинематическая и динамическая вязкость.

ОҚИМ РЕЖИМИНИНГ ҚУВУРЛИ ҚУРИЛМАЛАРНИНГ ИССИҚЛИК САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада горизонтал қувурда нефт ва газ конденсати ҳаракати пайтида гидродинамик режимларнинг иссиқлик узатиш самарадорлиги ва иссиқлик узатиш коэффициентларига таъсирини аниқлаш бўйича тадқиқот натижалари келтирилган. Маълумотларга кўра, иссиқлик ташувчиларнинг физик-кимёвий ва термофизик хусусиятлари аниқланди, шундан сўнг α_1 ва α_2 дан иссиқлик узатиш коэффициентларининг қийматлари ҳисоблаб чиқилди.

Иссиқлик кўрсаткичларини ошириш жараёни хом ашё ҳаракатланадиган трубанинг ичига стержень ўрнатилиши билан трубанинг намланган периметри ошиши ва қувур бўшлиғида хом ашё учун ўтиш камайиши билан изоҳланади.

Калит сўзлар: иссиқлик алмаштиргич, иссиқлик узатиш коэффициентлари, иссиқлик узатиш коэффициентлари, оқим тезлиги, Reynolds мезони, Нусселт мезони, нефт, газ конденсати, аралашма, кинематик ва динамик қовушқоқлик.

THE INFLUENCE OF THE FLOW MODE ON THE THERMAL EFFICIENCY OF TUBULAR DEVICES

ANNOTATION

The article presents the results of a study to determine the effect of hydrodynamic regimes on the efficiency of heat transfer and heat transfer coefficients during the movement of oil and gas condensate in a horizontal pipe. According to the data, the physico-chemical and thermophysical properties of the heat carriers were determined, after that the values of the heat transfer coefficients from α_1 and α_2 were calculated.

The process of increasing thermal performance is explained by the fact that with the installation of the rod inside the pipe where the raw material moves, the wetted perimeter of the pipe increases and the passage for raw materials in the pipe space decreases.

Keywords: heat exchanger, heat transfer coefficient, oil heat transfer coefficient, flow rate, Reynolds Criterion, Nusselt Criterion, oil, gas condensate, mixture, kinematic and dynamic viscosity.

Увеличение процессов теплопередачи тесно связано с вопросом создания высокоэффективных теплообменных элементов. Теплообмен всегда происходит в определенном направлении: от тел с более высокой температурой к телам с более низкой. Когда температуры тел выравниваются, теплообмен прекращается.

На интенсивность теплообмена влияют такие параметры как: скорость потока, физические свойства жидкости, конструкция аппарата, температуры теплоносителей и т.п. Поэтому, нами приведены ряд экспериментов по определению изменения коэффициента теплопередачи за счет изменения скорости и температуры потоков.

В ходе экспериментов жидкие углеводороды нагревались парами газового конденсата. Опыты проводились при объемных расходах сырья во внутренней трубе кожухотрубчатого теплообменника 2, 6, 10 и 14 кг/мин. По данным второй главы определены физико-химические и теплофизические свойства теплоносителей, после этого вычислены значения коэффициентов теплоотдачи от α_1 и α_2 .

По предельным значениям числа Re установлен турбулентный режим движения паров газового конденсата в межтрубном пространстве опытного теплообменника. В данном случае, использовано следующее уравнение Нуссельта [1, С.168-170; 2, С. 125-128]:

$$Nu = 0023 \cdot Re^{0.8} \cdot Pr^{0.4} \cdot \left(\frac{D_{вн}}{d_{нр}} \right)^{0.45}, \quad (1)$$

где $Pr = (C\mu)/\lambda$ - критерий Прандтля; C - удельная теплоемкость (Дж/кг) и λ - коэффициент теплопроводности (Вт/м·К) греющего теплоносителя.

По значению Nu определен коэффициент теплоотдачи α_1 от греющего теплоносителя к наружной стенке теплообменной трубы [1, С.168-170]:

$$\alpha_1 = \frac{Nu \cdot \lambda}{d_{экр}}, \quad (2)$$

где $d_{экр} = D_{вн} - d_{пр}$ - эквивалентный диаметр сечения межтрубного пространства опытного аппарата, м.

Для определения коэффициента теплоотдачи α_2 в зависимости от режима движения в трубе, кожух трубчатого теплообменника рассчитан на режим движение потока [1, С.171-172]:

$$Re_{жс} = \frac{\omega_n \cdot d_{вн}}{\nu_n}, \quad (3)$$

где ω_n - скорость (м/с) и ν_n - кинематическая вязкость (мм²/с) сырья.

Критерий Нуссельта Nu при ламинарном режиме рассчитан с помощью уравнения [3, С.345-357; 4, С.189-192]:

$$Nu_{жс} = 0,17 Re_{жс}^{0,33} Pr_{жс}^{0,43} Gr_{жс}^{0,1} \left(\frac{Pr_{жс}}{Pr_{ст}} \right)^{0,25} \cdot \varepsilon_t. \quad (4)$$

Для переходного режима движения углеводородного сырья расчет $Nu_{жс}$ производился по уравнению [1, С.160-162; 5, С.237-238]:

$$Nu_{жс} = 0,008 Re_{жс}^{0,9} Pr_{жс}^{0,43}. \quad (5)$$

Для турбулентного режима движения сырья в двухтрубчатом аппарате критериальное уравнение Нуссельта рассчитано по [1, С.160-161]:

$$Nu_{жс} = 0,021 Re_{жс}^{0,8} Pr_{жс}^{0,43} \left(\frac{Pr_{жс}}{Pr_{ст}} \right)^{0,25} \cdot \varepsilon_t, \quad (6)$$

Коэффициент теплоотдачи α_2 от стенки трубы к жидкости вычислен с помощью уравнения [6; С. 561-562, 7; С.101-103]:

$$\alpha_2 = \frac{Nu_{жс} \cdot \lambda}{d_{вн}}. \quad (7)$$

Коэффициент теплопередачи K определялся по расчету [8; С. 127-131, 9; С. 89-93]:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2}}, \quad (8)$$

Количество переносимого тепла от теплоносителя к нагреваемой жидкости определено по [9; С. 90-92]:

$$Q = KF\Delta t_{ср}, \quad (9)$$

где $\Delta t_{ср}$ - средняя температура среды, °С; F - поверхность трубы, м.

Результаты исследования по определению влияния гидродинамических режимов на эффективность коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи при движении нефти и газового конденсата в горизонтальной трубе с внутренним диаметром 20 мм в двухтрубчатом теплообменнике приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Изменение коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи в зависимости от расхода нефти

Показатели	Горячий теплоноситель			
	Скорость пара ω , м/с	2,91	2,78	2,58
Критерий Рейнольдса Re	141698	140257	138471	132692
Критерий Нуссельта Nu	362	357	351	345
Коэффициент теплоотдачи α_1 , Вт/(м ² ·К)	2523	2501	2485	2436
	Массовый расход нефти G , кг/мин			
	2	6	10	14
Скорость нагреваемого потока ω , м/с	0,12	0,37	0,62	0,87
Критерий Рейнольдса Re	641	1924	2566	4490
Критерий Нуссельта Nu	6	11	14	22
Коэффициент теплоотдачи α_2 , Вт/(м ² ·К)	40	95	120	188
Коэффициент теплопередачи K , Вт/(м ² ·К)	39	92	114	174

Из данных, приведённых в таблице 1 можно сделать вывод, что при средней температуре горячего теплоносителя $\Delta t_{ср} = 95^\circ\text{C}$ скорость потока паров газового конденсата колеблется от 2,47 до 2,91 м/с, при этом критерий Рейнольдса изменяется в пределах 140257 (развитый турбулентный), а критерий Нуссельта составляет в среднем 350. Коэффициент α_1 , со стороны от горячего теплоносителя на поверхность трубы составляет в среднем 2500 Вт/(м²·К).

Скорость нагреваемой среды (нефть) повышается от 0,12 до 0,87 м/с в зависимости от объёмного расхода сырья. С повышением скорости число Рейнольдс повышается в 7 раз. Коэффициент теплоотдачи от стенки трубы на нагреваемое сырьё α_2 , Вт/ (м²·К) повышается в 4,7 раз. Коэффициент теплоотдачи K , Вт/ (м²·К) в 4,46 раз.

В процессе нагревания газового конденсата параметры горячего теплоносителя изменяются в пределах как при нагревании нефти. С повышением массового расхода нефти от 2 до 14 м/с. Скорость газового конденсата в 7 раз. Критерий Рейнольдса от 4662 до 32625, повышения критерия Нуссельта от 22 до 105. Коэффициент теплоотдачи α_2 , колеблется от 194 до 921 Вт/(м²·К), коэффициент теплопередачи K изменяется от 179 до 653 Вт/(м²·К).

Таблица 2

Изменение коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи в зависимости от расхода газового конденсата

Показатели	Горячий теплоноситель			
	Скорость пара ω , м/с	2,95	2,81	2,64
Критерий Рейнольдса Re	141589	141123	141004	140571
Критерий Нуссельта Nu	361	358	349	335
Коэффициент теплоотдачи α_1 , Вт/ (м ² ·К)	2517	2500	2488	2417

	Массовый расход газоконденсата G, кг/мин			
	2	6	10	14
Скорость нагреваемого потока ω , м/с	0,14	0,42	0,7	0,98
Критерий Рейнольдса Re	4662	13986	23310	32625
Критерий Нуссельта Nu	22	54	81	105
Коэффициент теплоотдачи α_2 , Вт/ (м ² ·К)	194	468	704	921
Коэффициент теплопередачи K , Вт/ (м ² ·К)	179	387	535	653

Экспериментальные данные по определению тепловых показателей процесса нагревания нефти и газового конденсата в двухтрубчатом аппарате приведённые в двух таблицах показывают, что разность физических и теплофизических свойств нефти газового конденсата влияют на процесс тепловой обработки. Например, скорость потока газового конденсата при диаметре трубы $d = 20$ мм в 1,12 раза выше, чем скорость нефти, соответственно критерий Рейнольдса потока газоконденсата 7,2 раза, коэффициент теплоотдачи в 4,9 раза, коэффициент теплопередачи в 3,75 раза выше, чем поток нефти.

Сравнительный анализ коэффициентов теплопередачи в экспериментальной установке в зависимости от массового расхода нефти и газового конденсата приведено в рисунке.

Рис. Зависимости коэффициента теплопередачи K от массового расхода сырья

Тепловые показатели двухтрубчатого теплообменника с использованием стрежня внутри трубного пространства аппарата при движении нефти и газового конденсата, рассчитано для сравнительного анализа и получены следующие результаты коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи (таблицы 3 и 4).

Таблица 3

Изменение коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи в зависимости от расхода нефти

Показатели	Массовый расход нефти G, кг/мин			
	2	6	10	14
	d_{ст} = 10 мм			
Скорость нагреваемого потока ω, м/с	0,1685	0,505	0,806	1,146
Средняя температура Δt _{ср} °С	46	44	42	39
Коэффициент теплоотдачи α ₂ , Вт/(м ² ·К)	48	108	130	198
Коэффициент теплопередачи K, Вт/(м ² ·К)	42	97	126	189
	d_{ст} = 12 мм			
Скорость нагреваемого потока ω, м/с	0,197	0,592	0,945	1,34
Средняя температура Δt _{ср} °С	47,5	45,5	43,5	40,5
Коэффициент теплоотдачи α ₂ , Вт/(м ² ·К)	50	114	139	215
Коэффициент теплопередачи K, Вт/(м ² ·К)	44	102	134	207
	d_{ст} = 15 мм			
Скорость нагреваемого потока ω, м/с	0,289	0,866	1,383	1,965
Средняя температура Δt _{ср} °С	49,5	48	45,5	42,5
Коэффициент теплоотдачи α ₂ , Вт/(м ² ·К)	58	121	148	233
Коэффициент теплопередачи K, Вт/(м ² ·К)	52	117	135	220

Экспериментально-расчётные данные в таблице 3 показывают, что при диаметре стержня d_{ст}=10 мм коэффициент теплоотдачи α₂, Вт/(м²·К) повышается в 7,12 раза, коэффициент теплопередачи K Вт/(м²·К), в 4,5 раза с повышением массового расхода от 2 до 14 кг/мин. С увеличением диаметра стержня до 12 мм при G = 2 кг/мин α₂ повышается от 42 до 44 Вт/(м²·К), при G = 14 кг/мин от 198 до 215 Вт/(м²·К). Коэффициент теплопередачи K, Вт/(м²·К) также соответственно повышается от 42 до 44 и от 189 до 207. С изменением диаметра стержня до 15 мм при массовом расходе 2 кг/мин коэффициент теплопередачи повышался от 42 до 52 Вт/(м²·К), при 14 кг/мин от 189 до 220 Вт/(м²·К).

В процессе нагревания газового конденсата при его расходе от 2 до 14 кг/мин при установке стержня диаметром 10 мм коэффициент теплопередачи теплообменника повышается в 3,97 раза, стержень с диаметром 12 мм K в 4,22 раза повышается. При диаметре стержня d_{ст} = 15 мм коэффициент теплопередачи увеличивается в 5,01 раза.

Таблица 4

Изменение коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи в зависимости от расхода газового конденсата

Показатели	Массовый расход газового конденсата G, кг/мин			
	2	6	10	14
	d_{ст} = 10 мм			
Скорость нагреваемого потока ω , м/с	0,191	0,573	0,955	1,337
Средняя температура Δt_{cp} °C	49,5	46	44	40
Коэффициент теплоотдачи α_2 , Вт/(м ² ·К)	205	473	715	937
Коэффициент теплопередачи K, Вт/(м ² ·К)	197	401	654	782
	d_{ст} = 12 мм			
Скорость нагреваемого потока ω , м/с	0,224	0,671	1,12	1,567
	d_{ст} = 15 мм			
Средняя температура Δt_{cp} °C	51	48	46	42
Коэффициент теплоотдачи α_2 , Вт/(м ² ·К)	223	493	776	1012
Коэффициент теплопередачи K, Вт/(м ² ·К)	201	455	723	849
Скорость нагреваемого потока ω , м/с	0,328	0,982	1,637	2,293
Средняя температура Δt_{cp} °C	52	50	48	43,5
Коэффициент теплоотдачи α_2 , Вт/(м ² ·К)	251	573	865	1254
Коэффициент теплопередачи K, Вт/(м ² ·К)	234	501	810	1173

Процесс повышения тепловых показателей объясняется тем, что с установлением стержня внутри трубы, где двигается сырьё, повышается смоченный периметр трубы и уменьшается проход для сырья в трубном пространстве. При этом, скорость потока повышается и охват нагретой поверхности увеличивается. В итоге повышается температура сырья и тепловые показатели установки улучшаются.

REFERENCES. ЧОСКИ. ИҚТИБОСЛАР.

1. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов/Под ред. П.Г. Романкова. - 10-е изд., перераб. и доп.– Л.: Химия, 1987. – 578 с.
2. Ismailov O. Yu., Khurmamatov A. M., Yusupov R. A., Isamatova D. N. “Қобик қувурли курималарда конденсация жараёни самарадорлигини ошириш (Increasing the efficiency of the condensation process in shell-pipe plants)”, Science and innovation international scientific journal Volume 2 ISSUE 6 JUNE 2023 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ <https://doi.org/10.5281/zenodo.8033657>.
3. Salimov Z.S., Ismailov O.Yu., Saydahmedov Sh., Zaikov G. Influence of hydrodynamic regimes of oil and gas mixtures on the efficiency of heat exchange. // Journal of Nature Science and Sustainable Technology. USA. 2015. Volume 9, Number 2. – P 345-357.
4. Yusufbekov N.R., Nurmuxammedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayonlari va qurilmalari. - T.: Fan va texnologiya, 2015. - 848 b.
5. Исмаилов О.Ю., Хурмаматов А.М., Исаматова. Влияние толщины накипи на коэффициент теплопередачи в горизонтальной трубе. Материалы международной конференции “Инновационные подходы к Локализацию”. 14 октября 2023 г. г.Карши. – С. 237-238.
6. Юсупбеков Н.Р., Мухаммедов Б.Э., Фуломов Ш.М. Технологик жараёнларни бошқариш системалари. -Т.: Ўқитувчи, 1997. – 704 б.
7. Альтшуль А.Д., Калицин В.И., Майрановский Ф.Г., Польгунов П.П. Примеры расчетов по гидравлике// Учебное пособие для вузов. «АльянС», – 2013. – 255 с.
8. Исмаилов О.Ю., Хурмаматов А.М., Исаматова Д.Н. Исследование коэффициента теплопередачи при нагревании нефти и газового конденсата парами бензина. Узбекский научно-технический и производственный журнал. Композиционные материалы №3, -2023. -С. 127-131
9. Хурмаматов А.М., Исмаилов О.Ю., Худайбердиев А.А. Гидродинамика нагревания углеводородного сырья в трубчатых теплообменниках. Монография. ИОНХ АН РУз. - Ташкент: Navroz, 2019. - 110 с.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz